

5630 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756516>

5631

5632

ANÁLISE FÍSICA DE UM SISTEMA MECÂNICO COM ESTRUTURA TRIANGULAR: ENERGIA POTENCIAL, EQUILÍBRIO E OSCILAÇÕES

5633

5634

5635 Clarice Santos da Silva¹; Edwiges Roberta Caldeira Oliveira²; Fábio Henrique Gonçalves

5636 Cordovil³; Reginaldo O. Corrêa Jr⁴; Saul Rodrigo da Costa Barreto⁵

5637

5638 ¹Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação,

5639 Castanhal, Pará, clarice.silva@aluno.uepa.br

5640 ²Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação,

5641 Castanhal, Pará, edwiges.oliveira@aluno.uepa.br

5642 ³Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação,

5643 Castanhal, Pará, fabio.cordovil@aluno.uepa.br

5644 ⁴Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação,

5645 Castanhal, Pará, reginaldojunior@uepa.br

5646 ⁵Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação,

5647 Castanhal, Pará, saul.rdc.barreto@uepa.br

5648

5649 Eixo temático: Licenciatura em Física.

5650

5651

RESUMO

5652

5653 Este artigo apresenta uma análise física detalhada de um sistema massa-mola inserido em
5654 uma estrutura triangular rígida. O objetivo principal é investigar esse arranjo mecânico,
5655 determinando sua energia potencial, as condições de equilíbrio e o tipo de movimento
5656 resultante. A relevância do estudo está no fato de que ele permite aplicar conceitos
5657 fundamentais da mecânica clássica a uma situação concreta, favorecendo a compreensão da
5658 relação entre energia potencial e movimento oscilatório. A metodologia empregada inclui a
5659 formulação de expressões matemáticas que descrevem o sistema, abrangendo a análise da
5660 energia potencial, a determinação das condições de equilíbrio e a caracterização do
5661 movimento. Os resultados obtidos demonstram que a energia potencial depende da posição
5662 das massas e da constante elástica da mola, sendo que a condição de equilíbrio ocorre quando
5663 a derivada da energia potencial é igual a zero. Ao soltar o sistema com a mola relaxada, ele
5664 executa um movimento oscilatório em torno do ponto de equilíbrio, evidenciando o
5665 comportamento dinâmico previsto pela teoria.

5666

5667 **Palavras-chave:** Energia Potencial; Sistema Massa-Mola; Ensino de Física; Análise Teórica

5668

1. INTRODUÇÃO

5669

5670 A mecânica clássica é um dos pilares fundamentais da Física e dedica-se ao estudo do
5671 movimento dos corpos, das forças que os atuam e das condições de equilíbrio. Entre os
5672 diversos tópicos desta área, destacam-se os sistemas elásticos e oscilatórios, pois modelam
5673 inúmeros fenômenos naturais e tecnológicos, como vibrações em estruturas, instrumentos

5674 musicais, circuitos mecânicos e até mesmo moléculas ligadas por forças internas (Tipler &
5675 Mosca, 2015).

5676 O presente trabalho tem como objetivo analisar um sistema físico formado por uma estrutura
5677 rígida triangular com duas massas idênticas ligadas por uma mola. Esse sistema apresenta
5678 características interessantes: movimento sem atrito, força elástica restauradora e interação
5679 gravitacional. A análise será dividida em etapas: determinação da energia potencial do
5680 sistema, condição de equilíbrio, limites de oscilação e caracterização do movimento
5681 resultante.

5682 A relevância deste estudo se encontra no fato de que sistemas semelhantes aparecem em
5683 diversas situações práticas, como no estudo de vibrações mecânicas, dinâmica de moléculas e
5684 em aplicações de engenharia estrutural (Marion & Thornton, 2003). Além disso, o exercício
5685 integra conceitos fundamentais da mecânica newtoniana e da conservação da energia,
5686 servindo como um exemplo de aplicação de teoria a uma situação concreta (Halliday &
5687 Resnick & Walker, 2016).

5688 **Figura 1.** Esquema de duas massas idênticas, conectadas por uma mola de comprimento l , dispostas
5689 no interior de um triângulo equilátero.

5690

5691 **Fonte.** Nussenzveig, H. M. (2012)

5692

5693 2. MATERIAL E MÉTODOS

5694 A análise de sistemas mecânicos que envolvem massas, molas e a ação da gravidade requer a
5695 compreensão de conceitos fundamentais da mecânica clássica. Este estudo será realizado por
5696 meio de uma abordagem qualitativa.

5697 2.1 Energia Potencial Elástica

5698 A energia potencial armazenada em uma mola é dada por

$$5699 U_{mola} = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2,$$

5700 sendo k é a constante elástica, x é o comprimento atual da mola e x_0 é o comprimento
5701 natural ou relaxado (Halliday, Resnick & Walker, 2016). Essa energia está associada à
5702 deformação da mola e representa a capacidade de realizar trabalho.

5703 **2.1.2 Energia Potencial Gravitacional**

5704 No campo gravitacional próximo à superfície da Terra, a energia potencial gravitacional de
5705 um corpo é dada por

$$5706 \quad U_g = mgy,$$

5707 sendo m a massa, g a aceleração da gravidade e y a altura em relação a uma referência,
5708 conforme a definição de energia potencial gravitacional apresentada por Tipler e Mosca
5709 (2015, p. 210). No sistema em estudo, as massas deslizam sobre hastes inclinadas, de modo
5710 que a altura depende da posição horizontal e da geometria da estrutura triangular.

5711 **2.1.3 Equilíbrio Mecânico**

5712 Um sistema encontra-se em equilíbrio quando a força resultante sobre as massas é nula. No
5713 formalismo energético, isso corresponde ao ponto em que a derivada da energia potencial em
5714 relação à coordenada relevante é igual a zero (Marion & Thornton, 2003).

5715 **2.2 Análise do Problema**

5716 O problema proposto descreve uma estrutura triangular rígida, com base horizontal e duas
5717 massas m que deslizam sobre hastes laterais. Essas massas estão ligadas por uma mola de
5718 constante elástica k e comprimento natural l_0 . A distância entre as massas é l , e o sistema
5719 encontra-se sujeito à gravidade.

5720 **2.2.1 Energia Potencial do Sistema**

5721 A energia potencial total do sistema $U(l)$ é composta por:

5722 ● Energia potencial elástica da mola:

$$5723 \quad U_{elástica} = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2.$$

5724 ● Energia potencial gravitacional das duas massas (ambas na mesma altura h , que
5725 depende de l);

5726 ● Relacionando a altura h a estrutura que representa um triângulo equilátero, com o
5727 lado l , a altura em que se encontra as massa é

$$5728 \quad h = \frac{\sqrt{3}}{2}l,$$

5729 sendo assim, a energia gravitacional das duas massas é

$$5730 \quad U_{gravidade} = 2mg \cdot h = 2mg \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}l = mg\sqrt{3}l.$$

5731 Portanto a energia potencial total do sistema com função de l é:

$$5732 \quad U(l) = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 - mg\sqrt{3}l.$$

5733 **2.2.2 Condição de Equilíbrio**

5734 Para que o sistema esteja em equilíbrio, a energia potencial deve estar em um mínimo, deste
5735 modo, derivamos $U(l)$ em relação de l e igualamos a zero

$$5736 \quad \frac{dU}{dl} = k(l - l_0) - mg\sqrt{3}l = 0$$

$$k(l - l_0) = mg\sqrt{3}$$

$$5737 \quad l = l_0 + \frac{mg\sqrt{3}}{k}.$$

5738 Assim, a situação de equilíbrio do comprimento da mola.

5739 2.2.3 Movimento após soltar a mola Relaxada

5740 Se o sistema for solto com a mola inicialmente relaxada ($l = l_0$), a energia total é

$$5741 \quad E_{inicial} = U(l_0) = \frac{1}{2}k(0)^2 - mg\sqrt{3}l_0 = -mg\sqrt{3}l_0.$$

5742 A partir dessa equação, pode-se obter os comprimentos extremos da mola:

5743 ● Comprimento máximo

$$5744 \quad l_{max} = l_0 + \frac{2mg\sqrt{3}}{k};$$

5745 ● Comprimento mínimo

$$5746 \quad l_{min} = l_0 - \frac{2mg\sqrt{3}}{k}.$$

5747 2.2.4 Tipo de movimento

5748 Como o sistema está ligado a uma força restauradora (da mola) e a gravidade em um campo
5749 limitado, e dado que o atrito é desprezível, o movimento das massas é oscilatório em torno da
5750 posição de equilíbrio. Logo, como não há atrito, trata-se de um movimento harmônico
5751 simples (MHS).

5752 3. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

5753 A partir do desenvolvimento matemático, obteve-se que o ponto de equilíbrio l_e corresponde
5754 ao balanceamento entre a força elástica e o peso das massas. Considerando a metodologia
5755 adotada, na qual se assumiu que a estrutura triangular é simétrica e as massas são idênticas,
5756 conclui-se que o movimento do sistema é unidimensional, ainda que ocorra em uma estrutura
5757 triangular. Tais resultados apresentam coerência física, pois estão de acordo com os
5758 princípios da mecânica clássica. Diante disso, outro aspecto importante é que o valor máximo
5759 do comprimento da mola depende diretamente da razão $\frac{mg}{k}$. Quanto maior a massa ou a
5760 gravidade, maior será a deformação; por outro lado, um valor elevado de k torna o sistema
5761 mais rígido, reduzindo a amplitude do movimento (Halliday & Resnick & Walker, 2016).

5762 4. CONCLUSÃO

5763 O estudo realizado permitiu analisar em detalhe um sistema de duas massas ligadas por uma
5764 mola em uma estrutura triangular rígida. Foi determinada a expressão da energia potencial do
5765 sistema, encontrada a condição de equilíbrio, bem como os valores extremos que o

5766 comprimento da mola pode assumir. Demonstrou-se ainda que o movimento resultante é um
5767 movimento harmônico simples.

5768 Este exercício exemplifica a aplicação de conceitos fundamentais da mecânica clássica, como
5769 conservação da energia, equilíbrio estável e movimento oscilatório (Tipler & Mosca, 2015).
5770 A resolução mostra que mesmo em sistemas aparentemente complexos, as ferramentas da
5771 Física Matemática são suficientes para descrever e prever o comportamento dinâmico com
5772 precisão.

5773 Além disso, a análise evidencia como esses conceitos podem ser aplicados de forma eficaz na
5774 modelagem de sistemas que, à primeira vista, parecem complexos, mas que podem ser
5775 reduzidos a equações bem definidas. Os resultados obtidos reforçam a importância da teoria
5776 tanto em contextos práticos, como vibrações mecânicas e analogias com sistemas moleculares,
5777 quanto no processo de ensino-aprendizagem.

5778 Dessa forma, o trabalho contribui não apenas para ilustrar a precisão da mecânica clássica,
5779 mas também para consolidar o raciocínio físico-matemático essencial à formação em Física,
5780 aproximando a teoria de situações concretas e fortalecendo o aprendizado crítico dos futuros
5781 profissionais da área.

5782 5. REFERÊNCIAS

5783 HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. (2016). Fundamentos de Física – Volume 1:
5784 Mecânica. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC

5785 MARION, J. B.; THORNTON, S. T. (2003). Classical Dynamics of Particles and Systems.
5786 5th ed. Brooks Cole.

5787 NUSSENZVEIG, H. M. (2012). *Curso de Física Básica – Volume 1: Mecânica*. 5. ed.
5788 São Paulo: Edgard Blücher.

5789 TIPLER, P. A.; MOSCA, G. (2015). Física para Cientistas e Engenheiros – Volume 1. 6ª ed.
5790 Rio de Janeiro: LTC.

5791
5792
5793